

ДУКАКЛИ ЭКИНЛАРНИНГ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ФОТОСИНТЕЗ ЖАРАЁНИ

¹Ҳамроева Марғуба Комиловна, ²Д.А.Умиров

¹Илмий раҳбар: б.ф.ф.д. (PhD) доцент, ²2-курс магистри

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222064>

Аннотация. Фотосинтез жараёнида қуёш радиациясининг энергияси яшил ўсимликлар томонидан қанча қўп ютилса, дон ҳосили шунча қўп бўлиши аниқланди. Ўсимликларда фотосинтетик фаолиятининг асосий кўрсаткичларидан бири барг юзасининг катталиги ва унинг шаклланиш динамикаси ва баргнинг CO₂ ассимиляциясида пояда жойлашиши муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: фотосинтез жараёни, қуёш радиацияси, фотосинтетик фаолият, баргнинг CO₂ ассимиляцияси, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, соя дони.

Аннотация. Установлено, что чем больше энергии солнечной радиации поглощается зелеными растениями в процессе фотосинтеза, тем больше урожай зерна. Одними из основных показателей фотосинтетической деятельности растений являются величина листовой поверхности и динамика ее формирования, а также место стебля в ассимиляции SO₂ листа.

Ключевые слова: процесс фотосинтеза, солнечная радиация, фотосинтетическая деятельность, ассимиляция SO₂ листом, рост растений, развитие, зерно сои.

Abstract. It has been established that the more solar radiation energy is absorbed by green plants in the process of photosynthesis, the greater the grain yield. One of the main indicators of the photosynthetic activity of plants is the size of the leaf surface and the dynamics of its formation, as well as the place of the stem in the assimilation of SO₂ in the leaf.

Keywords: photosynthesis process, solar radiation, photosynthetic activity, SO₂ assimilation by the leaf, plant growth, development, soybean grain.

Фотосинтез жараёнида қуёш радиациясининг энергияси яшил ўсимликлар томонидан қанча қўп ютилса, дон ҳосили шунча қўп бўлиши аниқланди. Дуккакли ўсимликларда фотосинтетик фаолиятининг асосий кўрсаткичларидан бири барг юзасининг катталиги ва унинг шаклланиш динамикаси ва баргнинг CO₂ ассимиляциясида пояда жойлашиши муҳим аҳамиятга эга. Юқори ва сифатли ҳосилни асосан оптимал барг юзасини ҳосил қилган, бутун ўсув давомида, узок вақт ишлай оладиган экинзорлардангина олиш мумкин.

Шу мақсадда ҳар бир ўсимлик учун аниқ ўстириш шароитида, ўсув даври давомида энг қулай ўсиш, ривожланиш, фотосинтетик потенциал қувватига эга бўлиши учун мақбул туп қалинлиги, озикланиш режими ҳосил қилинади. Бунда ҳамма агротехник усуллар ўсимликда оптимал барг юзасини ҳосил қилишга, ҳамда давомли фаол ишлайдиган фотосинтетик кувватга эга экинзор ташкил қилишга қаратилган бўлиши керак. Ёруғлик барча ўсимликлар ҳаётининг ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бшдиб, ёруғлик, кунининг узунлиги, ёруғликнинг жадаллиги ва унинг спектр таркиби, фотосинтез жадаллигига, органик моддаларнинг тўпланишига, ўсимликнинг ўсишига, ривожланишига, айрим органларнинг шаклланишига таъсир қилади. Фотосинтез жараёни боришида ҳал қилувчи ролни соя ўсимлигининг кенг ва катта сатҳга эга бўлган барглари

ўйнайди [1,2,4].

Тажрибаларда соя навларида фотосинтез маҳсулдорлиги ўрганишда биз соя навлари барглари жойлашишига қараб уч ярусга бўлдик. Тажрибаларда соянинг ўртапишар Дўстлик, Парвоз, Славия ва Олимпия навлари олинди. Дўстлик назорат навининг поялари баландлиги 122 см бўлиб, ўсув даври, 116-120 кун, Парвоз навининг бўйининг баландлиги 150 см, ўсув даври 116-128 кунни ташкил қилади. Бу иккала навнинг морфофизиологик хусусиятларига кўра пояларида барглари сони кўп ва барг сатҳи йирик бўлади. Ўртапишар Славия ва Олимпия навлари Россия селекциясига оид бўлиб, яратилишига кўра ёки Россия шароитида ўртапишар нав ҳисобланади. Бу навлар Бухоро вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида экилганда ўсув даври қисқариб 88-94 кунда пишиб етилди. Бўйининг баландлиги бўйича Славия нави 118, Олимпия нави эса 112 см ни ташкил қилди. Бу иккала нав тугалланган ён шохлари кам барглари учи ўткир бурчакли бўлиб, барг сатҳи нисбатан кичикдир. Ушбу ўрганилган соя навлари барглари уч ярусга бўлиниб-пастки ярус, ўрта ярус ва юқори ярус бўлиб, у ҳолатда фотосинтез маҳсулдорликнинг боришини ўрганилди.

Шу навларининг ғунчалаш, гуллаш, гуллашнинг охири ёки дуккак ҳосил қилиш ва пишиш фазаларида фотосинтез маҳсулдорлиги ўрганилди. Олинган маълумотларга кўра, Дўстлик назорат ва Парвоз навларида ғунчалаш фазаси 8-10 кунга кечроқ бошланди. Славия ва Олимпия навларида бу фазалар олдинроқ бошланди, аммо фотосинтез маҳсулдорлиги ўртасида катта фарқ кузатилмади. Барча навларнинг ўрта ярусидида фотосинтез маҳсулдорлик юқори бўлди. Биринчи ярус 1-5 бўғимлар, ўрта ярус 6-9 ва юқори ярусда эса 9 бўғимдан юқори бўлган барглари олинди. Парвоз навининг ўрта ярусидида фотосинтез маҳсулдорлиги 0,46-0,52 г/м² суткани ташкил қилди. Юқори ярусдаги барглари ҳам пастки ярусларга қараганда, уларда ҳам фотосинтетик фаоллик жараёни баланд бўлганлиги кузатилди. Бу жараённинг сабаби, пастки ярусларга қуёш нурунини кам тушганлигидир.

Соя навлари баргларида фотосинтез жадаллигини ўрганишда олинган натижалар шуни кўрсатдики, соя навлари келиб чиқишига қарамадан икки чўққили шаклда намоён бўлди. Фотосинтез жадаллик эрталаб соат 9⁰⁰-11⁰⁰ да ва кечкурун соат 16⁰⁰-18⁰⁰ да активлик кучаяди, туш пайтида ҳаво ҳарорати юқори бўлганда ўсимликда фотосинтез маҳсулдорлик тушиб кетганлиги кузатилди. Славия ва Олимпия навлари баргларида фотосинтез жараёни эрталаб соат 7⁰⁰ лардан бошланади ва соат 11⁰⁰ ларга келган энг юқори максимал нўқтага боради. Соат 14⁰⁰-15⁰⁰ га келганда фотосинтез жадаллик жудаям пастлашиб боради ва 0,44 -0,41 г/м² суткани ташкил қилади, соат 15⁰⁰ дан кейин секин-аста кўтарила бошлайди.

Олинган маълумотлардан шу нарса маълум бўлдики, соат 12⁰⁰-14⁰⁰ ларда ҳаво ҳарорати ўзининг энг юқори нўқтасига етган бўлади ва бу вақтда фотосинтез активлигида қийин стресс жараён кетаётган бўлади. бундай юқори ҳаво ҳарорати бўлганда ўсимликда ўзини муҳофаза қилиш жараёни бўлиб, нафас олиш тезлашади, сув режими бузилади ва хужайраларда кўпгина физиологик жараёнларнинг бориши бузилади. кеч бўлганда ўсимликда фотосинтез жадаллиги сусллашиб, нафас олиш активлашади ва СО₂ чиқара бошлайди. Соя навларининг ривожланиш фазалари бўйича олган хулосалардан шу маълум бўлдики, гуллаш фазасининг бошида барча соя навларида фотосинтетик фаоллик бир хил бўлди. Дуккакларни пишиши бошланганда юқори ярусларда фотосинтетик активлик жадаллашди, чунки бу фазада пастки ярусда барглари деярли қолмаган, ўрта ярусда ҳам асосий барглари сарғайиб тўкила бошлаган эди.

Демак, ўз сув даврининг охирига келганда юқори ярусдаги фотосинтетик активлик тезлашиб, поянинг учидаги дуккаклари ва баргларининг етилиши учун шароит вужудга келади. Соя навлари онтогенезида фотосинтез активлиги дуккакларнинг тўлиқиш фазасигача кўтарилиб боради, пишиш фазасига келганда барча соя навларида жадаллик сустлашади. Парвоз соя навида гулаш ва дуккак ҳосил қилиш фазасида фотосинтез жадаллигини юқори даражада узоқ муддат сақлаб турди. Дўстлик назорат навида дуккак ҳосил қилиш фазаси 5-7 кун олдин бошланди бу нав ҳам фотосинтетик жадалликни юқорида сақлаш муддати 10-15 кун бўлиб, Парвоз навидан кейинги ўринда бўлди. Ўртапишар Нафис навида ҳам фотосинтез жадаллик жараёни Дўстлик назорат ва Парвоз навларига қараганда қисқароқ бўлганлиги кузатилди, аммо бу нав ҳосилдорлик кўрсаткичлари билан ўртапишар навлардан камроқ, аммо Славия ва Олимпия навларига қараганда ўсув даври узоқ ва ҳосилдорлиги юқори (1-расм). Ўртапишар, паст бўйли соя навлари Славия ва Олимпияда албатта фотосинтетик жадаллик даражаси муддати қисқа бўлди, Масалан: Славия навида (23,3 г/м² сутка) ва Олимпия навида эса янада пастроқ (21,5 г/м² сутка) фотосинтетик активлик кузатилди. Ўртапишар навларда июль ойининг охирларида фотосинтез жараёни мутлоқ тугади, чунки бу муддатда уруғлари пишиб етила бошлади, барглари сарғайиб ўз вегетациясини тугата бошлади. Физиологик бўлимда олиб борилган тажрибалардан келиб чиқиб, қуйидагича хулосалар қилиш мумкин. Экиладиган соя навларининг параметрига ўзига хос талаби мавжуд бўлиб, улар-ўртапишар, ўсув даври узоқ ва барглари йирик ҳамда овалсимон бўлиши соя навларнинг серҳосил бўлишига олиб келади. Ўртапишар соя навлари кам ҳосил бўлади, уларда фотосинтез муддати ҳам қисқа бўлиши, ўз навбатида уларнинг ҳосилдорлиги кам бўлишига олиб келади. Соя навларида фотосинтез жадаллиги сустлашганда нафас олиш жараёни тезлашади, ҳаво ҳарорати юқори бўлганда фотосинтетик активлик сустлашади, эрталаб ва кечки пайтларда фотосинтетик жараён юқорига кўтарилади. Юқори ҳосил олиш учун соя навларини тўғри танлаш келажакда кутилган ҳосилни олиш имконини беради.

1-

расм.

Турли соя навларида яруслар бўйлаб фотосинтез маҳсулдорлигининг бориши, г/м² сутка.

Хулоса - ўрганилган Дўстлик назорат, Парвоз ва Нафис номли соя навлари ўртача шўрланган тупроқларда серҳосил ва фотосинтетик маҳсулдорлиги юқори бўлган навлар

гуруҳига киради. Россиядан келтирилган Славия ва Олимпия навлари бизнинг тупроқ иқлим шароитида мослашди, қисқа муддатда ҳосил бериш имконига эга. Дўстлик назорат навида дон ҳосили 31,3 центнерни ва Парвоз навида ўртача шўрланган тупроқларда юқори дон ҳосили 37,4 центнерни берди.

Фойдаланилган адабиётла

1. Атабаева Х.Н. - Технология возделывания сои в Узбекистане -Т. Матбуот, 1989г.
2. Атабаева Х., Рузиев А. - Урожайность кукурузы и сои в повторных смешанных посевах - Ж.С-х.Узбекистана, 2000г.
3. Д.Ёрматова., Н.Шамуратов – Технология выращивания зерновых культур. Ташкент – 2012г.
4. Технология пищевых производств / Л.П Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. Мелькина и др. Под ред. Ковальской Л. П. –М: Колос, 1997. – 752 с.
5. Технохимический контроль хлебопродуктов / Л.Я. Торжинская, В.Аяковенко. –М: Агропромиздат, 1996. – 308 с.